

Japoneses en el mundo del videojuego: Hideo Kojima (III)

Andrés Domenech Alcaide

CoolJapan.es

Hola de nuevo, lectores. Por fin puedo ofreceros el tercer y último artículo dedicado a la figura de Hideo Kojima, en donde se retomará la narración desde los juegos posteriores a *Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots*, y se hablará de sus últimos proyectos hasta la fecha, tras la polémica que surgió después de abandonar el profesional Konami bajo extrañas circunstancias. Es mi deber avisar a los lectores que se desvelarán importantes elementos argumentales de distintos videojuegos a lo largo de este texto.

El final de la historia de Big Boss y la despedida de Kojima de Konami

La historia de Solid Snake terminó en *Guns of the Patriots*, pero Hideo Kojima aún sentía que debía contar los hechos que transcurrieron entre *Metal Gear Solid 3: Snake Eater* y *Metal Gear*. Esto se hizo mediante los videojuegos, primero de la consola portátil PSP, *Metal Gear Solid: Portable Ops*, de 2006 y *Metal Gear Solid: Peace Walker*, siendo este último original de 2010 y saliendo luego a la venta también para consolas de sobremesa. 2010 fue también el año en que salió al mercado el videojuego español *Castlevania: Lords of Shadow*, una reinterpretación de la serie Castlevania por parte del estudio madrileño MercurySteam, y producida por Hideo Kojima, quien además sugirió varios detalles para el diseño del juego, como el aspecto que debería tener el protagonista, Gabriel Belmont.

Volviendo a Metal Gear, en estos videojuegos, *Portable Ops* y *Peace Walker*, el guion se centra en la creación por parte de Big Boss, tras los eventos de *Snake Eater*, de su propio ejército de mercenarios. Kojima no tuvo una participación directa en *Portable Ops* más allá de producir el juego, pero sí que estuvo directamente implicado en el desarrollo de *Peace Walker*.

Título en que varios jugadores pueden unirse a la batalla y luchar en cooperativo, haciendo hincapié en el carácter de ejército en lugar de un solo hombre. Boss tendrá que revivir su pasado y su lucha contra The Boss, ya que, en realidad no “la dejó ir” realmente, aún sintiendo que Boss no había sido justa con él al no contarle por qué desertó realmente, y por qué no confió en él para compartir con él su secreto, en lugar de simplemente limitarse a encontrar la muerte, a manos de Snake.

Todo comienza cuando Snake acepta una misión propuesta por su segundo al mando, Kazuhira Miller —el mismo Miller que, años más tarde, apoyaría a Solid y sería asesinado por Liquid—, en la que un supuesto profesor, Ramón Gálvez, y una presunta alumna de la Universidad de la Paz de Costa Rica requieren sus servicios para investigar una misteriosa fuerza militar que se ha desplegado en la zona. Snake duda, mas acepta la misión al escuchar la voz de The Boss en un casete que lleva Paz Ortega, la alumna de Gálvez.

Durante la historia, Snake acaba descubriendo que el misterio de la voz de The Boss se trataba del intento de una científica, la doctora Strangelove —cuyo nombre es un homenaje al título original del filme *¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú*, de 1964— de replicar la personalidad de The Boss en una inteligencia artificial, preparada para ser montada en un enorme vehículo blindado con capacidad de respuesta ante ataques nucleares, llamado Peace Walker.

Gracias a esto, Snake descubre que compartía con Strangelove la obsesión por su mentora —Strangelove estaba enamorada de The Boss, quien no la correspondía—. Aparecerán personajes como el doctor Huey Emmerich, padre de Otacon y futuro marido de Strangelove, que sería el encargado de desarrollar los primeros Metal Gear, pensando en dotar a los vehículos blindados de la capacidad de caminar, al no poder él mismo andar debido a su minusvalía.

Peace Walker estaba siendo desarrollado por parte de Huey Emmerich siguiendo las órdenes de Hot Coldman, un agente de la CIA que pretendía demostrar que los seres humanos no son dignos de tomar la decisión de tomar represalias ante un ataque nuclear, pensando que lo correcto sería que una inteligencia artificial se encargase de tomar las decisiones a la hora de emplear armas nucleares como represalia. Snake, ante el peligro que esa idea conlleva, pone en marcha su ejército privado para detener a Coldman, destruyendo a Peace Walker y al resto de armas experimentales desarrolladas por Huey y el equipo de Coldman.

Snake se enfrenta a un conjunto de armas manejadas por inteligencias artificiales, y recaba piezas de las mismas para construir su primer Metal Gear, el tanque bípedo Zeke, que será pirateado por Paz, quien revela ser una agente de los recién formados por el mayor Zero, Patriots —conocidos por aquel entonces como Cipher, así como también algunos personajes llaman al propio Zero, “Cipher”—. El propio Ramón Gálvez era un agente de la KGB llamado Vladimir Zadornov en realidad, con sus propios planes: piratear a Peace Walker para ser aprovechado por la Unión Soviética. Paz ayudó a Zadornov a fugarse, y así distraer a Snake mientras se piratea el arma.

Snake ante Gálvez (Zadornov) y Paz. A la derecha, Miller. Esta imagen pertenece a una secuencia animada del videojuego *Metal Gear Solid: Peace Walker*. Estas fueron realizadas mediante la animación de ilustraciones de los artistas Ashley Wood y Yōji Shinkawa.

Boss derrota a Paz y esta desaparece, y Zadornov acaba muriendo al Snake defenderse de él en combate. Paz es, junto a Chico —apodo de Ricardo Valenciano Libre—, uno de los dos personajes que de nuevo muestran al espectador el tema de los niños soldado, siendo Chico un joven miliciano del ejército sandinista de liberación de Nicaragua, junto a su hermana Amanda. Paz —cuyo nombre real resulta ser Pacifica Ocean—, más tarde, se revelaría como, en realidad, una chica mayor de edad con apariencia juvenil, y una agente enviada por Zero para intentar que Snake volviera a unirse a él.

Snake seguiría su propia visión del mundo ideado por su mentora, la de crear un mundo donde los soldados no tuvieran que seguir nada salvo sus ideales, y fueran libres del control de cualquier estado. Zero, por su parte, tendría otra visión de un mundo de paz, que consistía en uno completamente controlado y en donde la ausencia de libertad y la censura permitiesen a las personas no tener que pensar por sí mismos, y vivir bajo una falsa imagen de paz y felicidad.

Metal Gear recibió un nuevo videojuego, esta vez con una temática y un enfoque totalmente distintos, de la mano de *Metal Gear Rising: Revengeance*. Se trata de un título protagonizado por Raiden, y que, en principio iba a ser desarrollado por Kojima Productions —bajo el título *Metal Gear Solid: Rising*—, e iba a trasladar a los jugadores a los hechos sucedidos entre *Metal Gear Solid 2* y *Metal Gear Solid 4*.

Iba a mostrar la historia en que Raiden se embarca en el rescate del bebé de Olga Gurlukovich, Sunny. Finalmente fue cancelado, pero se traspasó el proyecto al estudio Platinum Games, fundado por profesionales como Atsushi Inaba y Hideki Kamiya —a quienes conocemos por títulos de Capcom como *Viewtiful Joe* y *Devil May Cry*—, estudio responsable de franquicias como Bayonetta o el videojuego *NieR: Automata*.

El proyecto renació como *Metal Gear Rising: Revengeance*, y se trata de un videojuego del género *hack 'n slash*, en que los jugadores manejan a Raiden, en hechos posteriores a *Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots*, tras la desaparición de Snake y la proliferación de las compañías militares privadas y los cuerpos cibernéticos.

En *Metal Gear Rising: Revengeance*, Raiden se enfrenta a enemigos como Samuel Rodrigues —Jetstream Sam—, un miembro de un ejército privado.

La historia de Big Boss concluye en el último videojuego realizado por Hideo Kojima para Konami, *Metal Gear Solid V*, que fue dividido en dos entregas, *Ground Zeroes*, de 2014, y *The Phantom Pain*, de 2015. Ambos videojuegos recuperan el sistema de gestión del personaje y del equipo de la guarida de Snake y sus soldados —y en *The Phantom Pain* se podrá visitar además la base donde residen los soldados del ejército de Snake—, e incluyen mecánicas propias de los juegos de mundo abierto.

Un año tras los sucesos de *Peace Walker*, Snake recibe noticias de que Paz sigue con vida y ha sido capturada, a la par que Chico, por Cipher —los Patriots—, y que ambos están retenidos en un campo de prisioneros secreto, el campamento Omega, perteneciente al gobierno estadounidense.

Tras infiltrarse en el campamento Omega, Snake rescata a Chico y Paz, mas es víctima de un ataque sorpresa a su base orquestado por un nuevo personaje, Skull Face, y su fuerza personal, XOF. En el asalto mueren decenas de sus soldados, hombres y mujeres. El propio Snake resulta herido tras derribarse su helicóptero, por culpa de una bomba que habían colocado en el útero de Paz, de quien ya habían conseguido extraer otra, situada en su abdomen, poco antes. Kaz, el segundo al mando de Snake, también resulta gravemente herido durante este ataque.

Naked Snake y Kaz tras el ataque a su base

The Phantom Pain continúa los hechos de *Ground Zeroes*, nueve años más tarde de lo que en él se contó. El jugador será testigo del despertar de Big Boss en un hospital, tras nueve años en coma, haber perdido un brazo y tener implantada metralla a causa del accidente. Snake se levantará de su cama, ayudado por un misterioso personaje, Ishmael, quien le salva la vida de los intentos de terminar con su vida por parte de una asesina —que posteriormente sabremos que fue Quiet—, siendo testigo el jugador de cómo mata a sangre fría esta mujer al cirujano y el personal de enfermería, atacando también a Ishmael.

El protagonista trata de escapar del hospital en que se encuentra con la ayuda de Ishmael, y más tarde, con la de Ocelot, tras ambos, Ishmael y el protagonista, tener un accidente en carretera mientras huían de sus perseguidores, miembros de las fuerzas de XOF bajo el mando de Skull Face, a la par que de un misterioso personaje, The Man on Fire —quien más tarde, se revelará no ser otro que el cuerpo del coronel Volgin, el principal antagonista de *Metal Gear Solid 3: Snake Eater*, reanimado mediante los poderes psíquicos del Tercer Niño, y la ira que lo envolvía hacia Big Boss—.

El guion de este videojuego se presenta al espectador en forma episódica, como de serie de televisión, y predomina el uso de multitud de distintos tipos de plano, incluyendo gran cantidad de planos secuencia, siendo un alarde de Kojima y su equipo sobre conocimientos de cine. A lo largo de dos grandes escenarios, los jugadores irán descubriendo la trama principal de este videojuego, tras ser su primera misión partir al rescate de Kazuhira Miller, que ha sido apresado en Afganistán.

Se trata de un videojuego que gira en torno a la venganza, tanto por parte del protagonista, como por la de todos los que le rodean, siendo las referencias a la novela de Herman Melville, *Moby Dick*, constantes.

Snake e Ishmael observan, impotentes y atónitos durante su huida del hospital, cómo las fuerzas de XOF ejecutan a sangre fría a civiles mientras intentan dar con Snake.

La venganza también será el motivo principal que mueva al antagonista de esta aventura, Skull Face, que resultará ser un antiguo miembro de FOX, y quien se encuentra resentido contra los militares por arrasar su país de nacimiento e imponerle el uso de otra lengua, haciéndole olvidar su identidad y sus orígenes.

Skull Face se encargaba en FOX de otorgar a Naked Snake y a otros operativos, apoyo encubierto durante sus misiones, siendo relegado a las sombras mientras Naked Snake y el mayor Zero se llevaban el mérito de haber detenido la posible catástrofe que podía desencadenarse a causa del incidente provocado por Volgin y The Boss en *Snake Eater*.

Skull Face, además, no perdona al mayor su idea de unir al mundo bajo la cultura occidental americana y bajo el idioma inglés, lo que considera denigrante para todas las otras sociedades que conviven en la Tierra. Para ejecutar su venganza, el antagonista consigue la cooperación del doctor Huey Emmerich, experto en armas bípedas y anterior compañero de Big Boss —Descubriéndose luego que Huey fue culpable de permitir a Skull Face su asalto a la base de Snake y sus camaradas—.

Sahelanthropus, desarrollado por Emmerich, será el medio de Skull Face de hacer pensar a todos los países en la utilidad de las cabezas nucleares para combatir entre ellos, planeando además permitir que cualquiera pueda adquirirlas, rompiendo así el gran poder que ejercen los Estados Unidos sobre el mundo.

Su plan maestro consiste en erradicar a todos los hablantes de la lengua inglesa mediante el empleo de unos misteriosos parásitos estudiados por otro nuevo personaje, el doctor Code Talker, un nativo *diné* —navajo— forzado a colaborar con Skull Face, y posteriormente rescatado por Big Boss. Quiet, la asesina, trabajaba para la organización XOF de Skull Face, fracasando en su intento de matar a Big Boss en el hospital y siendo quemada por Ishmael.

Fue tratada mediante unos parásitos que Code Talker empleó en sí mismo, que le concedieron el poder de regeneración que hace que este anciano siga con vida, unas habilidades basadas en las del francotirador The End, que era capaz incluso de restaurar su salud mediante la fotosíntesis en *Snake Eater* —una de las sobrehumanas capacidades que suelen caracterizar a los distintos enemigos de Snake, como la casi inmortalidad de Vamp debido a sus nanomáquinas—.

Quiet revela a Code Talker que no es muda, empleando el navajo, idioma que conoce, para informar al científico sobre la cepa del parásito con la que está infectada: la del inglés. En la imagen, le revela al doctor que no ha empleado dicho idioma desde que la infectaron.

Quiet es además infectada por un parásito que comienza su acción sobre el huésped mediante su activación al captar un idioma en concreto. Skull Face ha estado realizando terribles experimentos sobre población civil con el parásito en África, desarrollando en Quiet una cepa del virus que afecte a los angloparlantes. Pensando en que los idiomas configuran el mundo y atan a los seres humanos, planea erradicar las lenguas como el inglés de la faz de la Tierra, de la forma más tajante: Eliminando a sus hablantes. Quiet, de ahí su nombre —“callada” o “silenciosa”—, rehúsa usar el inglés, ganándose así su apodo.

La francotiradora acabará generando el rechazo por parte de muchos de los compañeros de Snake, no confiando en ella por provenir de las filas de XOF aunque haya probado ser completamente leal a Big Boss, e incluso será vejada, torturada y maltratada por su equipo, sin razón aparente, o para obtener información.

The Phantom Pain estará cargado de momentos muy duros y escenas muy cruentas, cuyo peso se sentirá más por parte del jugador, al ser él mismo el encargado de realizar acciones tales como purgar a todo un grupo de sus propios soldados —que nosotros mismos vamos reclutando al jugar al videojuego y podemos incluso emplear en misiones—, infectados con el parásito.

Dado el carácter multirracial del ejército de Snake, y que sus hombres y mujeres hablan distintas lenguas, será tarea del jugador descubrir qué idioma es el detonante de la plaga en sus filas, mediante poner en cuarentena a todos los hablantes de un idioma y descubrir si es este el activador de la cepa —esto no se realiza de forma automática, se lleva a cabo a mano por parte del propio usuario, haciéndole partícipe y responsable de las muertes de los soldados que perezcan al tomar una mala decisión—.

Big Boss cae de rodillas, vencido por la angustia y la ira que siente por haber tenido que matar a sangre fría a sus propios soldados —acto que realiza obligatoriamente el jugador para poder avanzar en la trama del juego—. En esta escena, aparece alegóricamente con la metralleta alojada en su cabeza con forma de cuerno y cubierto de sangre.

Todo esto sucede tras la muerte del principal villano de esta entrega, Skull Face, recurriendo este videojuego al dolor fantasma que hace honor a su título, en que un elemento o personaje que no se encuentra presente, genera una acción indirecta.

Snake y los suyos acaban abatiendo a Skull Face en un tiroteo final a quemarropa, en que tanto él como Miller y también luego Emmerich, disparan salvajemente a Skull Face con su propia escopeta, apareciendo momentáneamente versiones pasadas de Snake y de Miller, durante la destrucción de Mother Base nueve años atrás, como si fueran sus propios fantasmas del pasado los que se estuvieran vengando del villano. Pero Skull Face ya había desatado parte de su plan directa o indirectamente, al infectar Huey a los hombres de Snake con un parásito para minar sus filas, y al enviar a Quiet, quien había sido inoculada con el parásito asignado al idioma inglés —y que esta se negó a activar—.

El tema de los niños soldado, también hace aparición en este videojuego, siendo su líder un chico llamado Eli, quien, a todas luces es Liquid Snake de niño, siendo líder de un grupo de mercenarios infantil, que Snake acaba aceptando en su base. Entre ellos, también se encuentran varios infantes que han sido obligados a cavar en minas de diamantes en África Central. Uno de los contactos de Snake le ordena asesinar a dichos niños, pero Snake se niega, fingiendo que les dispara —graba en audio un tiroteo falso—, para, acto seguido, llevarlos consigo a su base.

Eli es un alma torturada y marcada a fuego por la agresividad que ha tenido que ver, sintiéndose débil cuando Snake, Ocelot o sus hombres le tratan con condescendencia o con aprecio, tratando estos de evitar sus comportamientos violentos. En lugar de adaptarse, acaba huyendo de la base, robando consigo el Sahelanthropus, un nuevo vehículo bípedo desarrollado por Emmerich para Skull Face, y que Snake y sus hombres habían recuperado para usarlo ellos mismos.

Entre las filas de los niños seguidores de Eli también se encuentra Tretij Rebenok —en ruso “el tercer niño”—, ni más ni menos que un joven Psycho Mantis —adversario de Solid Snake en *Metal Gear Solid*, el cual sucede años después de este *Metal Gear Solid V*—, cuyos poderes mentales estaban siendo empleados por XOF, y que huye con Eli, iniciando así su cooperación con el futuro Liquid Snake.

Ocelot —izquierda— junto a Snake —derecha—, observan cómo los niños soldado secuestran un helicóptero siguiendo las órdenes de Eli, fugándose de la Base Madre —Mother Base— y robando también el vehículo blindado bípedo Sahelanthropus.

Mas este no es el final de este videojuego, pues aún aguardan a los jugadores más sorpresas. Emmerich no sólo es culpable de permitir a XOF destruir la base de Snake hace nueve años e infectar a sus soldados, sino que, además, también asesinó a su mujer y la madre de Otacon, la doctora Strangelove, encerrándola para que muriera asfixiada dentro de la cápsula de la IA del vehículo Peace Walker, IA que fue programada basada en la personalidad de The Boss, y rescatada tras los hechos de *Peace Walker* por la propia Strangelove.

Snake decide desterrar a Huey, en una escena en la que casi todos sus hombres y mandos gritan al unísono que lo ejecute. Años después, el científico, acabaría quitándose la vida, tras descubrir que su hijo, Otacon, tenía una relación con su segunda esposa —hechos que Otacon no reveló jamás a su hermanastra Emma para no herirla—.

Por su parte, Quiet huirá de la Base Madre sin dar explicación alguna, para evitar poner en peligro a Snake.

Acaba siendo raptada por un contingente militar cuyos soldados intentan abusar de ella. Logra escapar, matando a varios guardias en su huida, y llegando Snake en el momento en que lo consigue, ayudando a la francotiradora durante su escape. Ambos son rodeados por toda una comitiva de vehículos blindados soviéticos armados hasta los dientes.

Destruyen varios de ellos, y finalmente, Quiet cae inconsciente a causa de sus heridas, obligando a Snake, que también está herido, a ocultarse con ella en el desierto colindante a la zona donde se encontraba Quiet presa. Snake es mordido por una serpiente venenosa mientras se esconden de sus enemigos. Quiet, aterrada y temiendo por la vida de Boss, emplea el idioma inglés para llamar a uno de los helicópteros del ejército de Snake, dándole su posición.

Al hacer esto, es consciente de que pone su vida en peligro y que el parásito se activará, con lo que, tras llegar el helicóptero y salvar a Snake, decide abandonarle para siempre, mostrando una lealtad inquebrantable hacia el personaje, y dotando a Quiet de un carisma que contrasta con el diseño tan polémico de que hace gala el personaje.

El propio Snake no sabrá de su sacrificio al fingir no poder hablar, hasta que llegue el momento en que Quiet le deja, siendo Code Talker el auténtico primer conocedor de la razón por la que Quiet ha dejado de hablar, junto a los propios jugadores.

Quiet, tras abandonar a Snake

La sorpresa más relevante en el guion de este videojuego se mostró en el verdadero final del título. Aunque Hideo Kojima fue dejando varias pistas a lo largo de esta entrega, igualmente cogió a los *fans* de la franquicia por sorpresa al desvelar que, durante todo el juego, no habíamos estado controlando al verdadero Big Boss, sino a su fantasma, su sombra, un doble.

Una vez conocido este hecho, se comprenden muchos guiños y mensajes ocultos, tanto visuales como auditivos, a lo largo de todo el desarrollo narrativo del título.

En el tráiler de *The Phantom Pain*, mostrado años antes de la publicación del juego, y cuya imagen hemos mostrado en páginas anteriores, con Snake y Miller en camilla, se muestra una perspectiva que indica que la cámara representa la vista de otro personaje que los está observando. Al desbloquear los jugadores una misión especial llamada “Verdad: El hombre que vendió al mundo”, volverán a verse secuencias previamente visionadas por los jugadores, pero alteradas, mostrando lo que pasó realmente. Aparecerá esta escena del hospital, en la que Miller pregunta por el estado de Snake, pero añadiendo Miller al final de la misma la frase “¿Y él?”, y girando la vista hacia el jugador.

Ya en la secuencia de prólogo de *The Phantom Pain*, en la que Snake tiene que escapar de un hospital en Chipre, con la ayuda de Ishmael —quien, al final de esta versión de dicha secuencia, por fin se revela como el auténtico Big Boss—, se nos dan pistas, al sonar en la habitación el tema musical *The Man Who Sold the World*, de David Bowie. Se trata de una canción que habla sobre un hombre que se encuentra con su doble.

Al personaje protagonista le realizan una cirugía estética para impedir a los enemigos encontrarle, siendo su apariencia original generada por el jugador. Este es el aspecto real del doble de Snake, que se revela, era el médico que operó a Paz para intentar salvarla de la bomba que le habían colocado, sin llegar a tiempo para extraer la segunda, y, que, tras la explosión de esta, se colocó ante Snake para recibir en su lugar la peor parte del impacto de la explosión, durante el ataque a Mother Base en *Ground Zeroes*.

Momento en el que Miller —en el centro, con gafas de sol— se dirige hacia el jugador, preguntando a los médicos por el estado del otro personaje, posteriormente revelado como el protagonista de *The Phantom Pain*. La cámara realiza movimientos que denotan que representa la visión de este otro personaje, que no será otro que Venom Snake, el Big Boss de este juego.

Esto explica hechos como que Big Boss jamás luciera un brazo prostético al ser anciano en juegos cronológicamente posteriores, y que tampoco tuviera el trozo de metralla incrustado en la cabeza que muestra en este juego.

Para más inri, personajes como Emmerich dirán que no reconocen a Snake en ciertas acciones, como aprobar la tortura. También la IA basada en The Boss, y que estaba programada para reconocer a Big Boss, reacciona de manera extraña ante este Snake —llamado Venom Snake o Ahab, como el capitán de *Moby Dick*—, diciéndole que no se trata de Jack, nombre porque también es conocido Naked Snake y por el que The Boss solía referirse a él.

Durante la historia, Eli llama “padre” a Venom Snake en varias ocasiones. El propio Venom es conocedor del proyecto Les Enfants Terribles, por el que el Big Boss original fue clonado sin permiso. Al contener Venom parte de los recuerdos del verdadero Snake solicita, bajo consejo de Ocelot, realizar pruebas de ADN a Eli que revelan que el chico no tiene relación alguna de parentesco con él según su ADN. Esto también hará sospechar al jugador, ya que todo apunta a que Eli sí es Liquid, hijo y clon de Big Boss.

Todo resulta ser una maquinación por parte del mayor Zero para ocultar a Snake y posteriormente aprovechada por el auténtico Naked Snake, quien, en este videojuego, vuelve a mostrarse como un personaje no tan bueno como nos había hecho creer Kojima en la cuarta entrega al reencontrarse con Solid. Big Boss ha resultado ser un hombre que, por sus ideales, lo ha sacrificado todo, destruyendo hasta la verdadera identidad de uno de sus mejores hombres, para cumplir su venganza contra Zero y crear su nación de mercenarios.

Snake ha sido capaz de usar a uno de sus soldados como un pelele y, mediante la hipnosis practicada por Ocelot y cirugía estética, hacer que éste asuma la *persona* y carga del auténtico Big Boss, provocando que los ataques de sus enemigos se dirijan contra él, mientras el verdadero se oculta para preparar Outer Heaven y también construir la fortaleza de Zanzibar Land, en donde, años más tarde —y el jugador, años antes—, Solid Snake se enfrentará con él en *Metal Gear 2: Solid Snake* —de 1990—.

Venom, por su parte, será el Big Boss a quien Solid se enfrente en Outer Heaven, durante los eventos del *Metal Gear* original de 1987, siendo así explicado, casi treinta años después, cómo Big Boss aparentemente muere en dos ocasiones. Big Boss dejó una cinta de casete a Venom, llamada “Operation Intrude N313”, que resulta ser nada menos que el nombre de la misión dada a Solid Snake para detenerle, cerrando así el círculo argumental de la saga, y conectándola con los hechos narrados en los primeros videojuegos de la franquicia.

Este es un giro argumental que recuerda al tomado por Akira Kurosawa en el filme *Kagemusha: La sombra del guerrero*, de 1980, aunque en dicha película se muestra, de forma clara, que el Takeda Shingen a quien vemos durante casi todo el filme es la “sombra”, el doble que asume su personalidad, para proteger al famoso *daimyō* —señor feudal japonés—. En japonés, el término *kagemusha* —“guerrero sombra”—, se emplea para referirse a un señuelo político. Es exactamente la misma técnica que emplea Snake en *The Phantom Pain* para con sus enemigos.

En la película, el ladrón que se acaba convirtiendo en doble de Takeda Shingen acaba asumiendo caracteres del propio Takeda, mostrando honorabilidad, grandes dotes militares, y convirtiéndose realmente en una sombra o fantasma del líder a quien representa, igual que sucederá con Venom Snake. Como el propio Naked Snake revela a Venom en la casete mencionada, junto a él, ambos son Big Boss.

Junto a una misión de *Ground Zeroes* en que los jugadores hacían un recorrido que recordaba distintas escenas de *Metal Gear Solid* y reunían distintos logotipos y títulos de la serie de juegos, es una forma de despedida por parte de Kojima hacia los usuarios, y se dirige a ellos rompiendo la cuarta pared en varias ocasiones durante esta misión final. Por ejemplo, Ocelot hace entrega de un pasaporte con una nueva identidad al auténtico Snake, en el que figurará el nombre de usuario y el mes y día de nacimiento que el jugador introdujo a la hora de comenzar la partida, dando a entender que el jugador es ahora Big Boss.

Espejo de lo que sucedía al final de *Metal Gear Solid 2*, al ver Raiden el nombre de las chapas de identificación que le entrega Solid Snake, en que aparece el nombre y algunos datos introducidos por el jugador. Es el auténtico Big Boss, rompiendo la cuarta pared de nuevo, aunque hablando a la par a su doble, quien da las gracias por haberle acompañado, y también añade que ambos son Big Boss, a lo que Venom responde rompiendo el espejo ante el que se encontraba, tras dedicar una sonrisa al espectador.

La pantomima del doble fue seguida tan a rajatabla por Hideo Kojima que llegó a crearse un estudio fantasma llamado Moby Dick Studio, al frente del cual estaba un tal Joakim Mogren, que no resultó ser más que un personaje ficticio que empleaba los vendajes de Ishmael para ocultarse, y que acabó desvelándose ser el resultado de una estrategia comercial, creando un estudio fantasma para ocultar el desarrollo del propio videojuego de *The Phantom Pain*.

El propio Kojima apareció con una máscara de Mogren que incorporaba vendajes, para revelar momentos más tarde la verdad.

Escena perteneciente al verdadero final de *Metal Gear Solid V – The Phantom Pain*, en que el auténtico Snake se prepara para partir tras haber organizado su fuga y su cambio de identidad con Ocelot, quien ahora marcha a reunirse con el doble, Venom Snake. Esto explica la repentina ausencia de Ishmael tras el accidente. Venom perdió la consciencia en la huida del hospital, y Ocelot sacó de allí a Big Boss, dejando a Venom solo, para luego ir a ayudarlo, y más tarde comenzar la trama del juego. Otra señal que ayudó a los *fans* a pensar en que algo no encajaba en el protagonista, es que parte de esta misma escena fue mostrada en tráileres del videojuego, donde aparecía Snake con exactamente el mismo atuendo, sobre su moto, pero luciendo el brazo protésico de Venom y la metralla incrustada en su cráneo. Escena que no llegó al juego final.

Kojima en la actualidad

Tras su salida de Konami se canceló un proyecto que Kojima Productions se encontraba desarrollando: El videojuego *P.T. Silent Hills*, que estaba siendo realizado junto al director de cine Guillermo del Toro. Este juego llegó incluso a disponer de una demostración gratuita descargable en consolas PlayStation 4 en 2014. Se trataba de un futuro videojuego de terror y horror de supervivencia, al estilo de los viejos *Resident Evil* y *Silent Hill*. Kojima, tras salir de Konami refundó su estudio, Kojima Productions, y con él desarrolló el videojuego *Death Stranding*, que fue presentado en 2016 y vio la luz en 2019.

Trata sobre la muerte y el campo de batalla, y cuenta con la participación de actores de la talla de Norman Reedus —famoso por su papel como Daryl Dixon en la serie *The Walking Dead*— y también Mads Mikkelsen —muy popular por personajes como el del doctor Hannibal Lecter en la serie de Hannibal o LeChiffre en la saga James Bond—, donde también participó interpretando a un personaje el famoso director Guillermo del Toro, quien estaba colaborando con Kojima en el videojuego *P.T.* hasta que este abandonó Konami y quien guarda una buena relación con el nipón.

Konami, por su parte, anunció el videojuego *Metal Gear Survive*, basado ligeramente en la franquicia *Metal Gear* —y que salió en 2018—, y que, como otros títulos, empleó el motor gráfico desarrollado por el equipo de Kojima: el Fox Engine, que también fue utilizado en el *remake* para máquinas *pachinko* de *Metal Gear Solid 3: Snake Eater*. Ya que Konami se apropió del motor de juego Fox Engine —el programador supervisor de dicho motor fue de los primeros en ser despedidos de Konami tras Kojima—, Kojima Productions eligió para *Death Stranding* el motor de juego Decima, utilizado por Guerrilla Games en videojuegos como *Horizon Zero Dawn* —de 2016—.

Aparición en el videojuego *Death Stranding* del director Guillermo del Toro en el tráiler de 2016 perteneciente a The Game Awards

Desde su publicación en 2019, *Death Stranding* se ha consolidado como una de las obras más singulares de la trayectoria de Hideo Kojima. Lejos de plantear una experiencia convencional, el videojuego propone una reflexión sobre la soledad, la pérdida, la muerte y la necesidad de reconstruir vínculos en un mundo fragmentado. Su sistema de juego, basado en la cooperación indirecta entre jugadores —el denominado “strand system”—, transforma la interacción en un acto de ayuda anónima, reforzando la idea de comunidad frente al aislamiento.

En este sentido, Kojima traslada al plano lúdico una metáfora sobre la interdependencia humana, con una visión positiva y que aportase soluciones a la epidemia de soledad que llevamos viviendo. Curiosamente, el juego fue publicado poco antes de desatarse la pandemia de COVID-19, que nos forzó a la gente del mundo real a una situación parecida a la de los personajes de esta aventura.

Aunque *Death Stranding* supuso una ruptura formal respecto a Metal Gear, muchas de las obsesiones creativas de Kojima permanecen intactas. El uso del cuerpo como campo de batalla y como arma —no sólo las extremidades, sino la sangre, a modo de munición, en el caso de diversas armas que Sam Porter Bridges, el protagonista, emplea—, la presencia constante de la memoria traumática, la crítica a los sistemas de control y la manipulación del lenguaje y la información siguen siendo ejes centrales de su discurso. Asimismo, la obra profundiza en una narrativa fragmentada y simbólica que exige una implicación activa del jugador, reafirmando a Kojima como un autor interesado en explorar los límites expresivos del videojuego como medio cultural, más allá del mero entretenimiento.

En la actualidad, Kojima continúa desarrollando proyectos desde una posición de independencia creativa inédita en su carrera. Con la publicación de *Death Stranding 2: On the Beach*, el autor ha confirmado que su nuevo universo narrativo no era un experimento aislado, sino el inicio de una etapa creativa coherente y prolongada. La secuela profundiza en las cuestiones planteadas en la primera entrega —la fragilidad de los vínculos humanos, la reconstrucción tras la catástrofe y la interdependencia tecnológica—, consolidando el llamado “strand system” como una de las aportaciones más originales al diseño contemporáneo. Tras su salida de Konami y la refundación de Kojima Productions, Kojima se ha afirmado como una figura autoral plenamente autónoma, capaz de operar en la intersección entre videojuego, cine y reflexión cultural contemporánea. Lejos de representar un epílogo, esta etapa supone una expansión de su identidad creativa.

Fuentes

- **Textos consultados de:** Domenech Alcaide, A. (2017), *Los videojuegos como producto del arte: La influencia e importancia del dibujo, del cómic y otras artes en su historia* (Tesis doctoral), Universidad de Granada; *Metal Gear Solid: El legado de Big Boss*; *Metal Gear Informer*; Kojima Productions; Konami; IGN | **Texto creado por:** Andrés Domenech Alcaide [CoolJapan.es]
- **Imágenes extraídas de:** Capturas propias, IMDb, Kojima Productions, Vida Extra, *Metal Gear Wiki*, *Metal Gear Informer*, Sosgamers.com, Wired

Licencia y publicación original

- **Licencia:** Este artículo y su contenido se publican bajo licencia **CC BY 4.0**, que permite compartir y adaptar el material citando la fuente y al autor
- *Publicado originalmente en CoolJapan.es el 11 de diciembre de 2017*
—*Japoneses en el mundo del videojuego: Hideo Kojima (III)*—